

AS INFLUÊNCIAS DA LÍNGUA TUPI NO PORTUGUÊS BRASILEIRO

 DOI: 10.5281/zenodo.7834434

Cainã Tavares Wanzeler (UFRA)
Graduando do curso de Letras Português
cainatavareswan@gmail.com

Tainá Reis Lédo (UFRA)
Graduanda do curso de Letras Português
tainareis5.ledo@gmail.com

Carlene Ferreira Nunes Salvador (UFRA)
Doutora em Letras
carlene.salvador@ufra.edu.br

Ana Cleide Vieira Gomes Guimbal de Aquino (UFRA)
Doutora em Língua Portuguesa e Linguística
ana.guimbal@ufra.edu.br

Resumo: O presente estudo abordou qual a influência que a língua tupi exerceu sobre a formação do português brasileiro. O objetivo geral foi analisar as contribuições da língua tupi na construção do léxico da variante brasileira da língua portuguesa à época da colonização. Como objetivos específicos: apontar o contexto histórico da época ao primeiro contato entre as duas línguas e como ocorreria; compreender como ocorreu a formação da chamada língua-geral ou, ainda, língua brasílica, bem como os fatores que levaram à sua proibição; identificar palavras que a partir do tupi formaram termos utilizados cotidianamente na língua portuguesa; enriquecer e amadurecer o conhecimento do cidadão sobre a diversidade do povo no qual ele está inserido. Para tal, adotou-se a abordagem qualitativa, por meio de pesquisa documental e bibliográfica em livros, artigos e sites na internet. O estudo elegeu como referencial teórico as contribuições de Neto (1993) e Melo (1979). As informações reunidas durante a pesquisa forneceram resultados parciais, os quais evidenciaram que, apesar da dificuldade em precisar o tamanho da contribuição, calcula-se que somente do tupi a língua portuguesa do Brasil herdou cerca de 10.000 palavras, sem contar com as contribuições de outros grupos linguísticos existentes. Esses termos são encontrados em diversas áreas, como na fauna e flora, nomes de comidas, nomes de cidades, nomes próprios etc. Nesse contexto, a pesquisa aponta para a diversidade existente neste amplo universo linguístico brasileiro que contribui para a realização de futuras pesquisas na área.

Palavras-chave: léxico; português brasileiro; tupi.